

INTER POLIMER SISTEMA YORDAMIDA SUVLI ERITMALAR TARKIBIDAN CU(II) IONLARINI SAMARALI AJRATIB OLISH

Usmonova X.X., Muhamediyev M.G.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Milliy Universitet, Toshkent, O'zbekiston

Ushbu tadqiqotda KU-2-8 sulfokationit AN-31 anioniti va KU-2-8-AN-31 tarkibli uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan sanoat sorbentlari yordamida kislotali eritmadan Cu (II) ning sorbsiyasi tekshirildi. Sorbsiya vaqti, eritma konsentratsiyasi, pH, harorat ta'siri o'rganildi. Optimal adsorbsiya sharoitlari 1920 mg/l, 2560 mg/g, 3200mg/g, 3840mg/g, 4480mg/g, 5120mg/g, 64000 mg/l, Cu²⁺ konsentratsiyasida, sorbsiya davomiyligi 12 soat, pH 4.6 da, ionitlar KU-2-8 (H⁺ shaklida), AN-31 (Cl⁻, OH⁻ shaklida) olib borilganda, sorbsiya miqdori KU-2-8 (qe 112.4 mg/g), AN-31 (qe 114.2mg/g), KU-2-8-AN-31 ion almashinuvchi sistema (qe 296.7mg/g) bo'ldi. Mis adsorbsiyasining eksperimental ma'lumotlari Langmuir, Freundlich izotermasi modellari yordamida tahlil qilindi. KU-2-8 va KU-2-8-AN-31 uchun mos ravishda 185.2 va 312.4 mg/g metallning eng yuqori o'zlashtirilishi kuzatildi. KU-2-8 sulfokationit ga qaraganda KU-2-8-AN-31 uzoq tartibdagi ta'sirlashuvga asoslangan ion almashuvchi sistemasning yuqori adsorbsion quvvatga ega ekanligi aniqlandi. Adsorbsion kinetik tadqiqotlar misning adsorbsiya jarayonini psevdoo-ikkinchi tartibli model bilan yaxshiroq tasvirlash mumkinligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari uning individual sorbentlarga qaraganda inter polimer sistemasini sorbsion qobilyatini yuqoriligini ko'rsatadi.

Pseudo-birinchi tartibli kinetik model

Pseudo-birinchi tartibli kinetik model quyidagi Lagergren tenglamasi bilan ifodalanadi:

$$\log \log (q_e - q_t) = \log q_e - \frac{-k_1}{2.303} t$$

Bu tenglamada q_t va q_e ma'lum bir vaqtda va muvozanat holatidagi ionitlar tomonidan yutilgan metall ionlari massasi (mg·g⁻¹), t - vaqt (minut).

Pseudo-ikkinchi tartibli kinetik model

Psevdoo-ikkinchi tartibli kinetik model quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} + \left(\frac{1}{q_e}\right)t$$

Dastlabki sorbsiya tezligi (t=0) quyidagi tenglamadan topiladi:

$$h = k_2 q_e^2$$

Bunda: k₂ tezlik konstantasi, q_e berilgan massadagi sorbent tomonidan yutilgan metall ionlari miqdori (mg·g⁻¹), t - vaqt (minut).

Pseudo-birinchi va ikkinchi tartibli tenglama koordinatalarida ion almashinuvchi sistemalar bilan Cu²⁺ ionlarini sorbsiya qilish jarayonining kinetikasi 1-rasmda keltirilgan. Cu²⁺ ionlarini ion almashinuvchi sistemalar bilan sorbsiya qilish jarayonini tavsiflovchi psevdoo-birinchi va psevdoo-ikkinchi darajali tenglamaning kinetik parametrlari lg(q_e-q_t) ni t vaqtga bog'liqlik va t/q_e⁻¹ ni t vaqtga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik ordnatlarini kesish segmentining qiymatidan topilgan.

1-rasm. Pseudo-birinchi va pseudo-ikkinchi tartibli tenglama koordinatlarida Cu^{2+} ionlarini KU-2-8-AN-31 inter polimer sistemasi bilan sorbsiya kinetikasi

Sorben t	Metal ioni	Dastlabki kons. (mol)	Pseudo-birinchi tartibli			Pseudo ikkinchi tartibli		
			Muozanat adsorbsiya miqdori $q_e(\text{mg g}^{-1})$	k_1 ($\text{g mg}^{-1} \text{min}^{-1}$)	R^2	Muozanat adsorbsiya miqdori $q_e(\text{mg g}^{-1})$	k_2 ($\text{g mg}^{-1} \text{min}^{-1}$)	R^2
KU-2-8-AN-31	Cu ²⁺	0.03	188,708	0,019575	0,5764	222,2222	2,50712E-05	0,9061
		0.04	232	0,009212	0,6706	256,4102	3,5554E-05	0,9673
		0.05	261,279	0,015890	0,5971	285,71428	3,91875E-05	0,9862
		0.06	254,980	0,014969	0,5565	285,71428	3,09422E-05	0,9658
		0.07	276,610	0,013127	0,7301	303,0303	4,62224E-05	0,9897
		0.08	293,117	0,012205	0,6656	312,5	4,94686E-05	0,9913
		0.1	296,717	0,012436	0,7217	312,5	6,09161E-05	0,9973
		O'rtacha k_1 va k_2	0,0139167	0,000152				

Adabiyotlar

1. Binnemans, K.; Jones, P.T.; Blanpain, B.; Van Gerven, T.; Yang, Y.; Walton, A.; Buchert, M. Recycling of rare earths: A critical review. *J. Clean. Prod.* 2013, 51, 1–22. [Google Scholar] [CrossRef]
2. Rombach, E.; Friedrich, B. Recycling of Rare Metals. In *Handbook of Recycling*, 1st ed.; Worrell, E., Reuter, M., Eds.; Elsevier: Amsterdam, The Netherlands, 2014; pp. 125–150. [Google Scholar] [CrossRef]
3. Miller, D.D.; Siriwardane, R.; McIntyre, D. Anion structural effects on interaction of rare earth element ions with Dowex 50W X8 cation exchange resin. *J. Rare Earths* 2018, 36, 879–890. [Google Scholar] [CrossRef]
4. Jumadilov, T.; Totkhuskyzy, B.; Malimbayeva, Z.; Kondaurov, R.; Imangazy, A.; Khimersen, K.; Grazulevicius, J. Impact of ionic radii on sorption dynamics of neodymium and scandium ions from their sulphates during remote interaction of industrial ion-exchange resins Amberlite IR120 and AB-17-8. *Materials* 2021